

GESÙ PREDICA DAVANTI MARTA E MARIA

LONGHI LUCA

(Ravenna 1507 - 1580)

COPIA DA ZUCCARI FEDERICO

(Sant'Angelo in Vado 1542-43 - Ancona 1609)

INVENTARIO: 145

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

L'opera proviene dall'eredità di Olimpia Aldobrandini ed è identificabile con il "quadro bislungo in Tavola con Christo quando predicava pel Tempio alla Maddalena di Federico Zuccaro" citato nell'inventario stilato per la divisione dei beni di Olimpia Aldobrandini tra i Borghese e i Pamphilij nel 1682 (Della Pergola 1955). Forse individuabile nel dipinto descritto al n. 79 dell'inventario Aldobrandini del 1692 (Ead. 1962), nell'elenco Fidecommissario del 1833 e nel catalogo di Piancastelli (1891) il dipinto mantiene l'attribuzione allo Zuccari, modificato da Morelli in un generico "maestro veneto della scuola di Paolo Veronese" che avrebbe copiato il dipinto di uguale soggetto ascrivito a Pedro Campaña conservato presso la National Gallery di Londra ([inv. NG1241](#)). Se per Venturi (1893) si trattava di un'opera di Carletto Caliari, Longhi (1928) la riferiva ad un "manierista venezianeggiante verso il 1570-1590" in rapporto con Lavinia Fontana, e più tardi Bologna (1953) faceva il nome di Maarten de Vos. Si deve a Della Pergola (1955), con l'avallo di Pouncey, il merito di aver ricondotto alla mano di Luca Longhi il dipinto, definito "veronesiano nella composizione, manierista nelle figure, e acutamente ritrattista in alcune immagini che acquistano un rilievo singolare" (ibid.). La proposta della studiosa è stata accolta dalla critica successiva, in particolare da Colombi Ferretti (1988) e da Viroli (2000), nel cui catalogo sul pittore ravennate figura anche la tavola Borghese. Sempre di Della Pergola è l'identificazione dell'originale fonte d'ispirazione dell'opera, ovvero l'affresco perduto di Federico Zuccari nella cappella Grimani in San Francesco della Vigna a Venezia (1564 ca.), opera nota attraverso disegni preparatori e incisioni, alla quale si rifanno sia questa versione che quella della National Gallery di Londra.

La scena risulta divisa a metà dal fornice di un arco che si apre sullo sfondo, dove compare un edificio a pianta circolare su modello del Tempietto del Bramante a San Pietro in Montorio. I personaggi che assistono alla predica di Gesù, tra cui si riconoscono sulla destra la Vergine Maria e Marta, abbigliata sontuosamente, presentano una grande varietà di espressioni ed atteggiamenti. L'artista si sofferma su dettagli ritrattistici di notevole vivacità, utilizzando raffinate

soluzioni cromatiche. Tenendo presente il termine *post quem* offerto dal modello di Zuccari, l'opera è da collocare nella fase matura dell'attività dell'artista ravennate, intorno al 1570-1580, come del resto già intuito da Longhi.

Elisa Martini

BIBLIOGRAFIA

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 336
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 248-249
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192
- F. Bologna *Osservazioni su Pedro de Campaña*, in "Paragone", 4, 1953, pp. 46-47
- P. della Pergola 1954, *Contributi per la Galleria Borghese*, in "Bollettino d'arte", XXXIX, serie IV, fasci. II, aprile-giugno 1954, pp. 135-136
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 54-55, n. 90
- P. della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini: l'inventario del 1682*, in "Arte antica e moderna", 1962, p. 312
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340
- A. Colombi Ferretti, *Longhi Luca*, in *La pittura in Italia. Il Cinquecento*, II, Milano 1988, p. 752
- G. Viroli, *La pittura del Cinquecento nelle Romagne*, in *La pittura in Emilia e Romagna. Il Cinquecento*, a cura di V. Fortunati, II, Bologna 1995, p. 218
- G. Viroli, *I Longhi: Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. XVI - XVII)*, Ravenna 2000, p. 83, n. 47
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 51

English version

JESUS PRECHING OPPOSITE MARIA AND MARTHA

LONGHI LUCA

(Ravenna 1507 - 1580)

COPY AFTER ZUCCARI FEDERICO

(Sant'Angelo in Vado 1542-43 - Ancona 1609)

INVENTORY: 145

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

The work comes from Olimpia Aldobrandini's estate and can be identified as "the oblong painting on Panel with Christ when he was preaching in the Temple to the Magdalene by Federico Zuccaro" mentioned in the inventory drawn up for the division of Olimpia Aldobrandini's estate between the Borghese and the Pamphili in 1682 (Della Pergola 1955). Possibly identifiable as the painting described at no. 79 in the Aldobrandini inventory of 1692 (Id. 1962), in the

Fideicommissary list of 1833 and in Piancastelli's catalogue (1891) the painting retains the attribution to Zuccari, modified by Morelli to a generic "Venetian master of the school of Paolo Veronese" who would have copied the painting of the same subject attributed to Pedro Campaña, and conserved at the National Gallery in London ([inv. NG1241](#)). If for Venturi (1893) it was a work by Carletto Caliari, Longhi (1928) attributed it to a "Venetian mannerist around 1570-1590" in relation to Lavinia Fontana, and later Bologna (1953) put forward the name of Maarten de Vos. Della Pergola (1955), with Pouncey's endorsement, is credited with having traced the painting back to the hand of Luca Longhi, describing it as "Veronese in its composition, Mannerist in its figures, and acutely portraitist in certain images that acquire a singular relief" (*ibid.*). Della Pergola's proposal was accepted by later critics, in particular by Colombi Ferretti (1988) and Viroli (2000), whose catalogue on the painter from Ravenna also includes the Borghese panel. Della Pergola also identified the original source of inspiration for the work, namely Federico Zuccari's lost fresco in the Grimani chapel in San Francesco della Vigna in Venice (c.1564), a work known from preparatory drawings and engravings, to which both this version and the one in the National Gallery in London refer.

The scene is divided in half by the fornix of an arch opening in the background, where there is a circular building modelled after Bramante's Tempietto in San Pietro in Montorio. The characters attending Jesus' sermon, including the Virgin Mary and Martha on the right, sumptuously dressed, show a wide variety of expressions and attitudes. The artist focuses on vivid portrait details, using refined colour solutions. Bearing in mind the *terminus post quem* offered by Zuccari's model, the work should be dated to the mature phase of the Ravenna artist's career, around 1570-1580, as Longhi had previously guessed.

Elisa Martini

BIBLIOGRAPHY

- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 336
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 102
- G. Morelli, *Della Pittura Italiana. Studi Storici Critici: Le Gallerie Borghese e Doria Pamphili in Roma*, Milano 1897, pp. 248-249
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 192
- F. Bologna *Osservazioni su Pedro de Campaña*, in "Paragone", 4, 1953, pp. 46-47
- P. della Pergola 1954, *Contributi per la Galleria Borghese*, in "Bollettino d'arte", XXXIX, serie IV, fasci. II, aprile-giugno 1954, pp. 135-136
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, pp. 54-55, n. 90
- P. della Pergola, *Gli inventari Aldobrandini: l'inventario del 1682*, in "Arte antica e moderna", 1962, p. 312
- R. Longhi, *Edizione delle opere complete. II. Saggi e ricerche 1925-1928*, 2 voll., Firenze 1967, I, p. 340
- A. Colombi Ferretti, *Longhi Luca*, in *La pittura in Italia. Il Cinquecento*, II, Milano 1988, p. 752
- G. Viroli, *La pittura del Cinquecento nelle Romagne*, in *La pittura in Emilia e Romagna. Il Cinquecento*, a cura di V. Fortunati, II, Bologna 1995, p. 218
- G. Viroli, *I Longhi: Luca, Francesco, Barbara pittori ravennati (sec. XVI - XVII)*, Ravenna 2000, p. 83, n. 47
- K. Herrmann Fiore, *Museo e Galleria Borghese. Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 51

